

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №2 (22)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 2 (22)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ҚАЛҚОНСИМОН БЕЗ СЎРҒИЧСИМОН ЮҚОРИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЛАШГАН САРАТОНИДА ИММУНОГИСТОКИМЁВИЙ ТЕКШИРИШ НАТИЖАЛАРИ

Алтиев Ф.Ф.

Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт маркази Бухоро филиали, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Қалқонсимон без юқори дифференциаллашган сўрғичсимон саратонида Ki-67 индекси асосан паст ва ўрта даражада намоён бўлиб, беморларнинг аксариятида ўрта пролифератив фаоллик кузатилди, бу эса ушбу ўсма турининг нисбатан секин ўсувчи ва қулай прогнозга эга эканлигини кўрсатди. p53 маркери бўйича ҳам кўпчилик ҳолатларда паст ва ўрта даражали позитив реакция аниқланиб, юқори экспрессия кам учради. CD34 маркери эса барча беморларда позитив бўлиб, ўсма тўқимасида қон томирларининг яхши ривожланганлигини тасдиқлади. ИГХ маркерлар ҚБСнинг турли шаклларида ўсманинг биологик хулқ-атворини, агрессивлик даражасини ва прогнозни баҳолашда муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатди. Ki-67, p53 ва CD34 маркерларининг қўшма таҳлили клиник қарор қабул қилишда, даволаш тактикасини индивидуаллаштиришда муҳим қўшимча маълумот манбаи бўлиб хизмат қилади.

Калим сўзлар: қалқонсимон без саратони, иммуногистокимёвий текшириши, маркерлар, юқори дифференциаллашган сўрғичсимон саратон, диагностика.

RESULTS OF IMMUNOHISTOCHEMICAL EXAMINATION IN HIGHLY DIFFERENTIATED CARCINOMA OF THE THYROID GLAND

Altiev F.F.

Bukhara Branch of the Republican Scientific and Practical Medical Center of Oncology and Radiology,
Bukhara, Uzbekistan

Resume. In highly differentiated breast cancer, the Ki-67 index was mainly expressed at low and moderate levels, and moderate proliferative activity was observed in most patients, which indicated that this type of tumor is relatively slow-growing and has a favorable prognosis. The p53 marker also showed a low and moderate positive reaction in most cases, and high expression was rare. The CD34 marker was positive in all patients, confirming the well-developed blood vessels in the tumor tissue. ICH markers have shown that they are important in assessing the biological behavior of the tumor, the degree of aggressiveness and prognosis in various forms of breast cancer. The combined analysis of Ki-67, p53 and CD34 markers serves as an important additional source of information in clinical decision-making, individualization of treatment tactics of patients.

Keywords: thyroid cancer, immunohistochemical examination, markers, highly differentiated mammary cancer, diagnosis.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСОКОДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ КАРЦИНОМЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Алтиев Ф.Ф.

Бухарский филиал Республиканского научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. При высокодифференцированном раке молочной железы индекс Ki-67 в основном экспрессировался на низком и умеренном уровнях, а у большинства пациентов наблюдалась умеренная пролиферативная активность, что указывает на относительно медленный рост этого типа опухоли и благоприятный прогноз. Маркер p53 также демонстрировал низкую и умеренную положительную реакцию в большинстве случаев, а высокая экспрессия встречалась редко. Маркер CD34 был положительным у всех пациентов, что подтверждает наличие хорошо развитых кровеносных сосудов в опухолевой ткани. Иммуногистохимические маркеры показали свою важность в оценке биологического поведения опухоли, степени агрессивности и прогноза при различных формах рака молочной железы. Комбинированный анализ маркеров Ki-67, p53 и CD34 служит важным дополнительным источником информации при принятии клинических решений и индивидуализации тактики лечения.

Ключевые слова: рак щитовидной железы, иммуногистохимическое исследование, маркеры, высокодифференцированный рак молочной железы, диагностика.

Тадқиқотнинг долзарблиги. Қалқонсимон без саратони (ҚБС) эндокрин тизим хавфли ўсмалари орасида энг кўп учрайдиган онкологик касаллик ҳисобланади ва сўнги ўн йилликларда унинг касалланиш кўрсаткичлари жаҳон миқёсида барқарор ўсиш тенденциясини намоён қилмоқда. Касалланиш тенденциялари таҳлили шуни кўрсатадики, ҚБС бўйича ўсиш асосан паст агрессив, яхши дифференцияланган ўсмалар, хусусан папилляр микрокарциномалар ҳиссасига тўғри келади [1]. Бу ҳолат, биринчи навбатда, аҳоли ўртасида ультратовуш текширувларининг кенг жорий этилиши, тасодифий аниқланиш ҳолатларининг ортиши ва диагностик сезгирликнинг яхшиланиши билан боғлиқ деб баҳоланади [2]. Шу билан бирга, айрим муаллифлар ҚБС касалланишининг ўсишини фақатгина “ортиқча ташхис” билан изоҳлаш етарли эмаслигини, ташқи муҳит омиллари ва ҳақиқий эпидемиологик ўсиш эҳтимоли ҳам мавжудлигини таъкидлайдилар [3].

Эътиборли жиҳати шундаки, ҚБС бўйича касалланиш кўрсаткичларининг ортиши ўлим даражасининг мос равишда ўсиши билан кечмайди. Кўпгина мамлакатларда ўлим кўрсаткичлари нисбатан барқарор ҳолда сақланиб қолмоқда ёки жуда секин пасайиш тенденциясини намоён қилмоқда. Бу эса ҚБСнинг аксарият шакллари нисбатан қулай прогнозга эга эканлигини ва замонавий ташхис ҳамда даволаш усулларининг самарадорлигини кўрсатади [4]. Шу тариқа, жаҳон миқёсида ҚБС касалланиш тенденциялари бир томондан диагностик имкониятларнинг кенгайиши билан, иккинчи томондан эса эҳтимолий эпидемиологик омиллар таъсири билан боғлиқ бўлиб, ушбу тенденцияларни чуқур таҳлил қилиш ва популяцияга хос хусусиятларни ўрганиш долзарб илмий вазифа бўлиб қолмоқда. Фолликуляр қалқонсимон без саратони (ФҚБС) қалқонсимон безнинг яхши дифференцияланган хавфли ўсмалари қаторига кириб, папилляр турдан кейин иккинчи ўринни эгаллайди ва барча ҚБС ҳолатларининг тахминан 10–15 % ини ташкил. Ушбу тур папилляр саратонга нисбатан камроқ учрашига қарамай, клиник-биологик жиҳатдан айрим ўзига хос хусусиятларга эга бўлиб, ташхис ва даволаш тактикасини танлашда алоҳида ёндашувни талаб қилади [5].

Гистологик жиҳатдан ФҚБС фолликуляр тузилмаларнинг устунлиги, капсула ва қон томирларига инвазия мавжудлиги билан тавсифланади. Айнан капсуляр ва васкуляр инвазиянинг аниқланиши фолликуляр аденома ва фолликуляр саратонини фарқлашда ҳал қилувчи мезон ҳисобланади. Шу сабабли, фолликуляр саратон ташхиси кўп ҳолларда фақат операциядан кейинги гистологик текширув асосида тасдиқланади, бу эса операция олди ташхис қўйишда муайян қийинчиликларни юзага келтиради. Клиник жиҳатдан ФҚБС папилляр турга нисбатан секин ўсувчи бўлса-да, гематоген метастаз беришга мойиллиги билан ажралиб туради. Айниқса, суяклар, ўпка ва жигарга узоқ метастазлар ФҚБС учун нисбатан хос ҳисобланади. Шу билан бирга, регионар лимфа тугунларига метастазлар папилляр саратонга нисбатан камроқ учрайди, бу эса клиник манзаранинг маълум даражада нисбатан “соддарок” кечишига сабаб бўлиши мумкин [6].

Ёш жиҳатдан қаралганда, ФҚБС кўпроқ ўрта ва катта ёшдаги беморларда учрайди. Айниқса, 50 ёшдан юқори шахсларда ФҚБС улушининг ортиши қайд этилади, бу эса ушбу гистологик тур учун ноқулай прогноз омилларидан бири сифатида баҳоланади. Аёлларда касалланиш кўрсаткичи эркакларга нисбатан юқори бўлса-да, жинслар ўртасидаги фарқ папилляр турга нисбатан камроқ ифодаланган [7]. Шу тариқа, ФҚБС клиник ва биологик жиҳатдан папилляр турдан фарқ қилувчи, гематоген метастазларга мойил ва катта ёшдаги беморларда кўпроқ учрайдиган гистологик тур ҳисобланади. Ушбу хусусиятлар ФҚБСда индивидуал прогнозни баҳолаш ва даволаш тактикасини танлашда морфологик ва молекуляр омилларни комплекс таҳлил қилиш зарурлигини кўрсатади.

Тадқиқотнинг мақсади қалқонсимон без сўргичсимон юқори дифференциаллашган саратонида иммуногистохимёвий текширишдан иборат.

Тадқиқотнинг материал ва методлари: Бизнинг тадқиқотимиз клиник материали сифатида 2015–2024 йиллар мобайнида Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги тасарруфидаги Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт марказининг Бухоро вилояти филиалида текширувдан ўтган ва даволанган ҚБС ҳамда қалқонсимон безнинг хавфсиз ўсмалари билан касалланган 172 нафар бемор қамраб олинди. Ушбу давр мобайнида мазкур муассасада қалқонсимон без патологиясига эга беморларга ихтисослаштирилган диагностика ва даволаш усуллари қўлланилган. Беморларнинг ёши ва жинси бўйича тақсимоти таҳлиliga кўра, жами 172 нафар бемор қайд этилган бўлиб, шулардан 41 нафар (23,8%) эркаклар, 131 нафар (76,2%) эса аёллардир. Бу кўрсаткич қалқонсимон без ўсмалари, жумладан саратони аёлларда сезиларли даражада устун эканлигини кўрсатади. Тадқиқотимизда барча беморларга морфологик (гистологик) текширув ўтказилди. Олинган натижаларга кўра, папилляр аденокарцинома энг кўп учрайдиган гистологик тур бўлиб, 40 (23,2%) беморда аниқланган. Иккинчи ўринда фолликуляр аденокарцинома қайд этилган — 26 (15,1%) беморда. Кам учрайдиган шакллардан ясси хужайрали саратон 7 (4,0%)

беморда, дифференциаллашмаган (анапластик) саратон 6 (3,4%) беморда ва солид саратон 2 (1,1%) беморда аниқланган.

1-жадвал

Қалқонсимон без ўсма олди касалликларини гистологик таснифи (абс.сон; %)

Қалқонсимон без ўсма олди касалликлари	Бемор сони (n=91)
Аденоматоз ўсмалар	34 (19,7%)
Фолликуляр аденома	23 (13,3%)
Макрофолликуляр аденома	20 (11,6%)
Микрофолликуляр аденома	9 (5,2%)
Папилляр аденома	3 (1,7%)
Мономорф аденома	2 (1,1%)

Гистологик текширув жараёнида ҚБСнинг хавфлилик даражаси (градация) баҳоланганда, 69 (40,1%) беморда юкори дифференциялашган ўсма (G1), 58 (33,7%) беморда ўрта даражада дифференциялашган (G2), 32 (18,6%) беморда паст дифференциялашган (G3) ўсма ва 13 (7,6%) беморда дифференциялашмаган (G4) ҚБС аниқланган. Қалқонсимон без ўсмалари билан оғриган 172 беморда биопсия усулларининг тақсмоти таҳлил қилинди. Инцизион (кесиш) биопсия энг кўп қўлланилган усул бўлиб, 126 (73,2%) беморда амалга оширилган. Ушбу усул ўсма тузилиши ва морфологик хусусиятларни аниқ баҳолаш имконини берган.

Трепан-биопсия 36 (20,9%) беморда қўлланилиб, асосан чуқур жойлашган ёки зич тузилмали тугунларда самарали бўлган. Пункцион биопсия эса 10 (5,8%) беморда желатинсимон, кичик ҳажмли ёки чегараланган ўсмаларда ташхис қўйиш мақсадида қўлланилган. Иммуногистохимик текширувлар “Bond Leica Australia” (Австралия) иммуногистопроцессори ёрдамида бажарилди. Кесмаларда Ki-67, p53, Vcl-2, CD4 ва CD34 моноклонал антителолари орқали ҳужайравий экспрессия даражалари ўрганилди. Барча беморларда шамли блоклардан микрокесмалар тайёрланиб, қайта ишловдан ўтказилди ва буюм ойначаларига жойлаштирилди. Кейин иммуногистохимик усул орқали маркерлар экспрессияси баҳоланди. Кўрилган техник амаллар 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Иммуногистокимёвий (ИГХ) текширувни ўтказиш боскичлари

№	Иммуногистохимия	Реактивлар	Вақти
1	Кесимларни 4 мкм қалинликда тайёрлаш	Полилизинланган ойначалар	
2	Кесимларни қуриштириш		Хона хароратида 24 соат
3	Термостатда қуриштириш		T-55-60° 60 дакика
4	Депарафинлаш	Орто-Ксилол	10 дақ. 3маротаба
5	Дегидратациялаш	Спирт 96%	3 дақ. 3маротаба
6	Регидратациялаш	Дистиллирланган сув	10 дақ.
7	Демаскировкалаш	Демаскирловч Буфер	98С сувда 30-40 дақ.
8	Ювиш	Трис-буфер эр. (pH=7,5)	5 дақ.
9	Эндоген пероксидазани блоклаш	Водород перекиси 3%	5 дақ.
10	Ювиш	Дистиллирланган сув	3 дақ.
11	Бирламчи антитаначалар кашф этилиши ва инкубацияси	Специфик антитаначалар	20-30дақ.
12	Ювиш	Трис-буфер эр. (pH=7,5)	5 дақ.
13	Бирламчи антитаначалар кашф этилиши ва инкубацияси	Визуал тэм	20-30дақ.
14	Ювиш	Трис-буфер эр. (pH=7,5)	5 дақ.
15	Диаминбензидин билан аниқлаш	ДАБ-хромоген	5 дақ.
16	Ювиш	Дистирланган сув	3 дақ.
17	Буяш	Гемотоксилин Маера	5 дақ.
18	Ювиш	Окава сув	1 дақ.
19	Дегидратациялаш	Спирт 96%	2 марта 5 дақ.дан
20	Деспиртизациялаш	Орто-ксилол	2 марта 5 дақ.дан
21	Хулоса	Балзам, қоплагич ойна	

Тадқиқот натижалари. Қалқонсимон безнинг сўрғичсимон (папилляр) саратонининг юқори дифференциаллашган шаклида ИГХ текширув ўтказиш мақсадида 20 нафар бемор танлаб олинди. Ушбу беморларда Кі-67 маркери орқали ўсма хужайраларининг пролифератив фаоллиги баҳоланди.

Кі-67 инсонларда хавфли ўсмаларнинг биологик салоҳиятини аниқлаш учун қўлланиладиган муҳим маркер ҳисобланади. Ядровий бўёқланиш даражаси қуйидагича баҳоланди: <10% — паст пролифератив фаоллик; 10–20% — ўрта даражадаги пролифератив фаоллик; >20% — юқори пролифератив фаоллик.

Ушбу кўрсаткичлар асосида ўсманинг прогностик хусусиятлари баҳоланди. Кі-67 маълум бир хужайра популяциясининг ўсиш фракциясини аниқлаш учун ишончли маркер ҳисобланади. Барча беморларда Кі-67 экспрессияси ўсма хужайраларининг пролифератив фаоллигини ифодаловчи фоиз кўрсаткич сифатида баҳоланди. Натижаларга кўра, 20 нафар беморнинг: 5 нафарида (25%) — паст даражали позитив реакция; 12 нафарида (60%) — ўрта даражали позитив реакция; 3 нафарида (15%) — юқори даражали позитив реакция қайд этилди. Негатив реакция ҳолатлари аниқланмади.

3-жадвал

Қалқонсимон без сўрғичсимон юқори дифференциаллашган даражасида Кі67 маркерининг пролифератив фаоллик даражаси (абс.сон; %)

№	Даражаси	Беморлар
1	<10% дан паст фаоллик	5 (25%)
2	10-20% ўрта фаоллик	12 (60%)
3	>20% юқори пролифератив фаоллик	3(15%)

ИГХ тасвирда ҚБнинг сўрғичсимон тузилишли, полиморфизмга учраган ХЎ хужайраларида ядроларнинг тўқ жигарранг рангда интенсив бўялиши кузатилди. Бу хужайралар гиперхром ядроларга эга бўлиб, кўплаб митоз фигуралари аниқланди, бу эса юқори пролифератив фаолликни тасдиқлайди.

1-расм. Қалқонсимон безнинг сўрғичсимон юқори дифференциаллашган саратонида Кі67 маркери ўрта даражали позитив реакция. ИГХ – Dab хромаген. Об10хок40.

2-расм. Қалқонсимон безини сўрғичсимон саратонида Кі67 маркерининг пролифератив фаоллик даражаси

Қалқонсимон безнинг сўрғичсимон юқори дифференциялашган турида p53 маркерини ИГХ усулда ўрганиш мақсадида 20 нафар бемор танлаб олинди. p53 хужайра циклини тартибга солувчи транскрипция омили бўлиб, ушбу реагент хавфли ўсмалар ривожланишини бостирувчи муҳим вазифани бажаради. p53 гени антионкоген ҳисобланади ва у геном барқарорлигини сақлаш, ДНК шикастланишини назорат қилиш ҳамда апоптоз жараёнларини фаоллаштиришда иштирок этади.

ИГХ текширув натижалари p53 экспрессияси даражасига қараб энгил (10–30%), ўрта (30–60%) ва юқори (60–100%) даражали позитив реакцияларга ажратилди. Олинган маълумотларга кўра, 20 нафар беморнинг 6 нафарида (30%) паст даражали позитив реакция, 12 нафарида (60%) ўрта даражали позитив реакция ва 2 нафар беморда (10%) юқори даражали позитив реакция аниқланди. Негатив реакция ҳолатлари кузатилмади.

ИГХ тасвирда қалқонсимон безнинг сўрғичсимон тузилишга эга, полиморфизмга учраган хавфли ўсма хужайраларида ядроларнинг тўқ жигарранг рангда интенсив бўйлиши қайд этилди. Ушбу хужайралар гиперхром ядроларга эга бўлиб, кўп микдорда митоз фигуралари аниқланди, бу эса p53 экспрессиясининг ошганлигини ва ўсманинг биологик агрессивлигини кўрсатади.

3-расм. Қалқонсимон без папиляр юқори дифференциаллашган саратонида p53 супрессорининг ўрта позитив реакцияси. ИГХ – Dab хромаген. Об10хок40.

4-жадвал

ҚБсўрғичсимон саратонида p53 текшириш натижалари (абс.сон; %)

№	Даражаси	Беморлар
1	Негатив реакция	-
2	Юқори даражали позитив	6 (30 %)
3	Ўрта даражали позитив	12 (60%)
4	Паст даражали фаоллик	2 (10%)

4-расм. ҚБ папиляр юқори дифференциаллашган саратонида p53 маркерининг позитив реакцияси

ҚБнинг сўргичсимон хавфли ўсмалари билан касалланган 20 нафар бемор танлаб олинди. Барча беморларда ИГХ текширув CD34 маркери ёрдамида ўтказилиб, натижалар ўсманинг қон томирларга бойлик даражаси ҳамда унинг қўшни тўқималар ва аъзоларга тарқалиш хусусиятлари билан боғлиқ ҳолда баҳоланди. Олинган натижалар негатив ва позитив реакцияларга ажратиб таҳлил қилинди. Текширувга кўра, 20 нафар беморнинг барчасида (100%) CD34 бўйича позитив реакция қайд этилди, бу эса ўсма тўқимасида микроконтотмирлар зичлигининг юқорилигини кўрсатади (5-расмга қаранг).

5-расм. ҚБ сўргичсимон юқори дифференциаллашган саратонида CD34 маркерининг позитив реакцияси. ИГХ – Даб хромаген. Об10. Ок40.

6-расм. ҚБ юқори дифференциаллашган сўргичсимон саратонида CD34 маркерининг позитив реакцияси

Микроскоп остида кўрилганда бир кўрув майдонида 20-30 тача хар хил размердаги кон томирлар зичлиги ва томир эндотелияси позитив реакцияси аниқланди. Негатив реакция ҳолатлари кузатилмади.

Хулоса. Юқори дифференциаллашган сўргичсимон саратонида Ki-67 индекси асосан паст ва ўрта даражада намоён бўлиб, беморларнинг аксариятида ўрта пролифератив фаоллик кузатилди, бу эса ушбу ўсма турининг нисбатан секин ўсувчи ва қулай прогнозга эга эканлигини кўрсатди. p53 маркери бўйича ҳам кўпчилик ҳолатларда паст ва ўрта даражали позитив реакция аниқланиб, юқори экспрессия кам учради. CD34 маркери эса барча беморларда позитив бўлиб, ўсма тўқимасида қон томирларининг яхши ривожланганлигини тасдиқлади. ИГХ маркерлар ҚБСнинг турли шаклларида ўсманинг биологик хулқ-атворини, агрессивлик даражасини ва прогнозини баҳолашда муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатди. Ki-67, p53 ва CD34 маркерларининг қўшма таҳлили клиник қарор қабул қилишда, даволаш тактикасини индивидуаллаштиришда ҳамда беморларнинг кейинги кузатув стратегиясини белгилашда муҳим қўшимча маълумот манбаи бўлиб хизмат қилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Абдуллаев Р.Т., Сафаров Б.И. Клинические особенности фолликулярного рака щитовидной железы. Вопросы онкологии. 2018;64(2):214–220.
2. Бельцевич Д.Г., Ванушко В.Э., Трошина Е.А. Иммуногистохимические и молекулярные маркеры в диагностике рака щитовидной железы. Проблемы эндокринологии. 2019;65(6):361–369.
3. Кадилова Ф.А. Ўзбекистон Республикасида қалқонсимон без касалликларининг эпидемиологик хусусиятлари. Клиник ва экспериментал онкология. 2020;3:45–49.
4. Мирахмедова С.С. Клинико-эпидемиологические особенности рака щитовидной железы в Узбекистане. Клиническая и экспериментальная онкология. — 2021. — № 2. — С. 38–44.
5. Asa S.L., Mete O. Aggressive variants of papillary thyroid carcinoma. Endocrine Pathology. 2018;29(3):873–881.
6. Dettmer M., Vogetseder A., Durso M.B., et al. MicroRNA expression profiles in follicular and medullary thyroid carcinoma. Endocrine Pathology. 2013;24(2):65–73.
7. Fridman W.H., Pagès F., Sautès-Fridman C., Galon J. The immune contexture in human tumours: impact on clinical outcome. Nature Reviews Cancer. 2012;12(4):298–306.

Иқтибос учун: Алтиев Ф.Ф. Қалқонсимон без сўрғичсимон юкори дифференциаллашган саратонида иммуногистокимёвий текшириш натижалари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 2(22). – Б. 670–676. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18771093>